

Diagnóstico de diabetes, ¿negocio rentable?

Jesús Leal¹

¹Oficina de Comercialización de Tecnología, Dirección de Innovación y Transferencia de Conocimiento, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. *jesus.learl@correo.buap.mx

En los últimos años, diversos estudios han manejado la diabetes mellitus tipo II como un problema económico para la nación mexicana, debido a que aquella genera un ausentismo laboral, disminución en la productividad, elevados costos directos en el tratamiento por complicaciones de la misma, y en el peor de los casos, la muerte.

La IDF (International Diabetes Federation), en su Atlas de Diabetes de 2015, dio a conocer los datos mundiales sobre esta enfermedad.

- ❖ La diabetes mellitus tipo II y sus complicaciones son las principales causas de muerte en la mayoría de los países.
- ❖ La diabetes mellitus tipo II es la forma **más frecuente** de diabetes y ha aumentado a la par de los cambios sociales y culturales.
- ❖ En países de altos ingresos, arriba del 91% de adultos con la enfermedad tiene diabetes mellitus tipo II.
- ❖ Se estima que 193 millones de personas con diabetes están sin diagnosticar, y por lo tanto están en mayor riesgo de desarrollar complicaciones.

Con este panorama mundial, podemos comprender el enorme impacto que tiene la enfermedad en México, gracias al alto índice de sobrepeso y obesidad, así como otros factores de riesgo asociados al desarrollo de esta enfermedad.

En este sentido, uno de los retos del sector salud, es la prevención y diagnóstico oportuno de la diabetes mellitus tipo II, para así disminuir de forma significativa el número de nuevos casos, y por ende reducir los costos directos que le generan al sector salud.

En 2015, la incidencia nacional de diabetes mellitus tipo II alcanzó 341,478 personas

afectadas (según datos de la Dirección General de Epidemiología). Ello evidencia el aumento en la prevalencia de esta enfermedad, y por consecuencia un aumento en la demanda de pruebas de laboratorio para la detección de esta enfermedad.

En México, las pruebas más utilizadas para el diagnóstico de diabetes mellitus tipo II son: a) cuantificación de glucosa en sangre, y b) hemoglobina glicosilada; acompañadas de un examen general de orina como respaldo de dicha pruebas.

Para determinar el valor de mercado del año 2015 del “diagnóstico de diabetes mellitus tipo II”, el presente estudio utilizó como escenario las dos pruebas de diagnóstico mencionadas, tomando en cuenta que estas pruebas se pueden realizar de manera simultánea para así tener un diagnóstico más preciso.

Hasta noviembre de 2015 se realizaron 341,478 pruebas de laboratorio para determinar los nuevos casos de diabetes.

Los resultados muestran que la prueba más rentable fue la hemoglobina glicosilada, con ingresos por \$117,536,727.60 y la menos rentable, por decirlo de alguna manera, fue la prueba de glucosa en sangre, con ingresos por \$30,664,724.40.

Por su parte, el valor promedio del mercado total de las pruebas de diagnóstico fue de \$189,588, 585.60 (considerando las dos pruebas, y añadiendo los datos del examen general de orina). A su vez, el valor de mercado promedio de glucosa en sangre más el examen general de orina fue de \$72,051,858.00; y de \$158,923,861.20 para la hemoglobina glicosilada más el examen general de orina.

A manera de conclusión, se puede observar que los ingresos en el mercado de pruebas de diagnóstico para diabetes tipo II son bastante atractivos. De esta forma, para los diferentes actores del sistema de salud (gobierno, universidades, y empresas) resultaría muy atrayente la creación y desarrollo de nuevas y mejores metodologías para el diagnóstico de dicha enfermedad, las cuales podrían incluir una disminución significativa, tanto de reactivos como de insumos de laboratorio. Esto último provocaría una elevada rentabilidad para la prueba aplicada.

Finalmente, es importante analizar que los casos de diabetes mellitus tipo II siguen en ascenso, y por tanto el diagnóstico de la enfermedad se convierte en un mercado potencial que no debe ser ignorado.

VALOR DE MERCADO TOTAL PROMEDIO DE LAS PRUEBAS DE DIAGNOSTICO Y VALOR DE MERCADO PROMEDIO POR CONJUNTO DE PRUEBAS (DABETES MELLITUS TIPO II - MÉXICO- 2015)

